

CHO'L PON IJODIDA AYOLLAR TASVIRI

Boymuratova Hulkar

TerDU magistranti

hulkarboymuratova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15428399>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadid adabiyoti davrida ayollarning tasvirlanishiga, xususan, Cho'lponning ayrim she'rlari orqali to'xtalib o'tilgan. Maqolada Cho'lponning tanlangan asarlari ichidagi "Cho'rilar uchun" bobidagi "Sharq qizi" she'ridagi tasvirlar "Kecha va kunduz" romani bilan qiyosiy tahlil metodi orqali tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Turkistonda jadidchilik, mazlumalar, "Sharq qizi", dahshat, ayollar ohi, dodi, hikoyalar, "Nonvoy qiz", "Qor qo'ynida lola".

Abstract. This article focuses on the portrayal of women in modern literature, particularly through some poems of Cholpon. In the article, the images in the poem "Sharq qizi" in the chapter "Chorilar uchun" from Cholpon's selected works are analyzed using the method of comparative analysis with the novel "Kecha va kunduz".

Keywords: Jadidizm in Turkistan, the oppressed, "Sharq qizi", horror, women's "ohi, dodi", stories, "Nonvoy qiz", "Qor qo'ynida lola".

O'tgan asrning o'rtalariga qadar sharqda, xususan, Turkistonda ayollarga nisbatan qarash, ularning erki va ozodligi, ta'limi borasidagi fikrlar shunchaki xomxayol bo'lib kelgan bo'lsa, keyinchalik Turkistonda yangicha fikrlovchilar-jadidlar: A.Qodiriy, H.H.Niyoziy, A.S.Cho'lpon, A.Fitratlar ijodi orqali ayollarga munosabat o'zgardi. Ayollarning tutqunlik chodراسi "qish izdan kuzning" kirib kelishi qanchalik qoralanib kelingan bo'lsa (Cholpon "Kecha va kunduz", "Qor qo'ynida lola"), aynan jadidlar tomonidan ayollarning erki, ularning turmush sinovlari oldida erkaklardan qolishmasligi Hamzaning "Maysaraning ishi" da yaqqol ko'zga tashlansa, ta'lim olishda, fikrlashidagi o'ziga xosligini A.Qodiriyning "O'tgan kunlar" da Kumush, "Mehrobdan chayon" da Ra'no, oliyjanoblikda uncha-muncha erkaklardan qolishmasligi A.Fitratning "Chin sevish" dramasida misolida ko'rish mumkin bo'ladi. Shuningdek ma'rifatparvarlarimiz cheklanib qolgan ayollarimizning huquqlarini tiklab, millat kelajagi aynan ayollarni savodli qilish ekanligini tushunib yetishgan.¹ Necha asrlar davomida o'zining erki uchun kurasha olmagan ayollar ovozig aylanagan ijodkor -jadidlar asarlarida ayol tasviri

¹ S.Yo'ldosheva. Jadidlar faoliyatida ayollarni savodli qilish

May, 2025-Yil

asarlarga davr muhitini ochishga yordam berdi. Shunday ma'rifatparvar jadidchi Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon bo'lib, o'zining ko'plon asarlari xoh epik, xoh lirik asarlari bo'lsin ayollar tasvirini uchratishimiz mumkin. Cho'lponshunos olim Dilmurod Quronovning: "Cho'lpon o'zbek realistik prozasining shakllanish davrida samarali ijod qilib, uning taraqqiyotiga sezilarli ulush qo'shgan san'atkordir. Adibning qutlig' nomi oqlanib, ijodiy merosi chin egalariga qaytarila boshlagan dastlabki o'n yillar mobaynida ko'proq uning g'oyaviy jihatlariga urg'u berib kelindi"². Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lponning Tanlangan asarlari tarkibida "Cho'rilar uchun" bobi o'sha mazlumalar ohi, faryodi, ovozi edi. "Sovuq, g'amli qoraqish"dan Zebi ham Sharofat ham chiqqan olmagandi. "Sharq qizi"she'ridan joy olgan:

Ko'm -ko'k duxobadan ko'ylaklar kiymish³
misralarida o'zbek xalqining an'anasiga ko'ra ko'k rang motam, aza rangiga urg'u berilmoqda.

Har kimda bir shodlik, har kimda bir ruh,
Har kim kulib qarar emish dunyoga.
Ushbu misralarda shodlik bu ayollarga begona, yot edi.
Xatto, chol boboylar aytalarmish
Chiqib yursak edi yozgi havoga.

Umrining poyoni yetib qolganiga qaramay Abdulla Qahhorning iborasi bilan aytganda "payg'ambar yoshidan o'tgan bir oyog'i yerda bir oyog'i go'rda"⁴ (Dahshat hikoyasidan) bo'lgani chol boboy yozdan umidvor biroq bu umiddan o'n sakkizga ham kirmagan qiz juvonlar mahrumdirlar. Cho'lpon bu she'rini qahramon tilidan yozadi ya'ni uning qizning tilidan aytilgan edi.

Menim uchun yorug' dunyo rohati,
To'rt devor ichida ko'zlar o'ynatmoq.

Shu o'rinda "Kecha va kunduz"da qishloqqa ketayotgan Zebiga Razzoq so'fining "nomahramlarga ovozini eshitdirsa rozi emasman"⁵ degan og'ir so'zlariga to'la qonli mos keladi. O'z qobiliyatiga ega bo'lgan lekin davr taqazosi ila shirador ovozini eshittirmaslik uchun istihola qilishga majbur bo'lgan. Quyidagi misralarga e'tibor qilsak:

Menim uchun ulug' shodlik soati,
Telba ko'kragimda "o'ylar" uyg'otmoq.

² D.Quronov. Cho'lpon nasri poetikasi. 2004 yil. 2-bet

³ Cho'lpon. Tanlangan asarlar. Toshkent. 1994 yil. 24-bet

⁴ A.Qahhor. Dahshat hikoyasi

⁵ Cho'lpon. Kecha va Kunduz. Toshkent-2000. 19-bet

May, 2025-Yil

Shunchaki xayol surish, tasavvur qilish ham bir olam quvonch baxsh etishi go'zal misollarda tasvirlangan.

Butun tanim, jonim hayol uyasi

Ushbu misralarni o'qib turib" g'oyalar sharqda tug'ilib g'arbda amalga oshadi" degan purma'no ibora hayolimizga kelsa ajab emas.

So'nggi bandda esa so'nggi umidi boricha hayqirgan chinqiriq singari:

Aytarlarkim, yozda har bir joni bor,

Erkin nafas olar, shodlanar, yayrar.

Aytmaylarkim, sharqda bog'liq xotinlar

Ul yorug' dunyoga na zamon kirar.

Ayollar ham hurriyatga, baxtga oshiqqan edi. Ammo bizning jaholat bu hurriyatni ulardan tortib olgan edi. Buni quyidagi satrlarida ham uchratish mumkin.

Erkin boshqalardir, qamalgan menman,

Hayvon qatorida sanalgan menman.

Erksizlik hukmron bu sharoitda, shaxs erki, millat erki tushunchalari bilan dindoshlar erki sharq erki masalalari ayollar erki qorishib ketgani rost edi. E'tibor tortadigan jihati shundaki ushbu she'rlarning bari 20 -yillarda qolaversa, "Nonvoy qiz", "Qor qo'ynida lola" hikoyalari, "Yorqinoy" dramasi ham shu yillar mahsuli. Ayni shu yillarda yaratilgan asarlarida ayollarning mungli, qayg'uli holati tasvirlangan. Xulosa qilib, Cho'lpon ijodida 20-yillar erksizlik, xususan, ayollar erksizligi tasvirlari ko'plab uchratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cho`lpon .Tanlangan asarlari I jild -1994-yil
2. Cho`lpon . Kecha va Kunduz .2000-yil
3. A.Qahhor. Dahshat hikoyasi
4. D.Quronov.Cho`lpon nasri poetikasi.2004